

Kooperationspartner:

Bayerische Akademie für
Sucht- und Gesundheits-
fragen BAS gGmbH
www.bas-muenchen.de

IFT Institut für
Therapieforschung gGmbH
www.ift.de

Betreiberverein der
Freien Wohlfahrtspflege
Landesarbeitsgemeinschaft
Bayern für die Landesstelle
Glücksspielsucht in Bayern e.V.
www.freie-wohlfahrtspflege-bayern.de

Geschäftsstelle
Edelsbergstr. 10
80686 München

info@lsgbayern.de
www.lsgbayern.de

Vertragsärztliche und -psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen in Bayern

Bianca Pitzschel, Martin Tauscher*, Rebekka Redel*, Eva Hoch & Larissa Schwarzkopf

Projekt	Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG)
Förderung	Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention
Laufzeit	01.01.2024– 31.12.2027
Projektleitung	PD Dr. Larissa Schwarzkopf, Dipl. Gesundheitsökonomin, Biostatistikerin (M.Sc.)

* Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Abbildungsverzeichnis	2
Tabellenverzeichnis	2
1 Einleitung	3
2 Methode	3
2.1 Datengrundlage & Stichprobe	3
2.2 Untersuchte Parameter und Analyse	4
3 Ergebnisse	4
3.1 Hauptanalyse	4
3.1.1 Anzahl an diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen	4
3.1.2 Anzahl an diagnostizierenden Ärzten gesamt und differenziert nach Fachgruppen	6
3.1.3 Durchschnittlicher Anteil an diagnostizierten Personen pro VÄ und VPT	7
3.2 Sensitivitätsanalyse	7
4 Diskussion	8

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Frauenanteil der diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen (M2Q-Kriterium)	6
Appendix-Abbildung 1: Frauenanteil der diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen (M1Q-Kriterium)	13

2

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzahl der diagnostizierten Personen (M2Q-Kriterium)	5
Tabelle 2: Anzahl der diagnostizierenden VÄ und VPT	7
Appendix-Tabelle 1: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte (M2Q-Kriterium)	14
Appendix-Tabelle 2: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte differenziert nach Geschlecht (M2Q-Kriterium)	14
Appendix-Tabelle 3: Anteil diagnostizierender VÄ und VPT an allen an der Versorgung teilnehmenden VÄ und VPT (M2Q-Kriterium)	15
Appendix-Tabelle 4: Anzahl diagnostizierten Personen (M1Q-Kriterium)	15
Appendix-Tabelle 5: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte (M1Q-Kriterium)	16
Appendix-Tabelle 6: Anzahl der diagnostizierenden VÄ und VPT (M1Q-Kriterium)	16

1 Einleitung

Schätzungsweise 2,4 % der erwachsenen deutschen Wohnbevölkerung (18 bis 70 Jahre) erfüllen die Kriterien für die Vergabe einer Diagnose wegen pathologischer Glücksspielproblemen (1). Die Erkrankung zeichnet sich durch eine häufige, episodische Beteiligung am Glücksspiel – online wie terrestrisch – aus, welche trotz negativer Konsequenzen (z. B. im privaten bzw. familiären Umfeld, im Arbeitskontext, (psychische) Gesundheit) für die betroffene Person fortgesetzt wird und kaum kontrolliert werden kann (2).

In Deutschland besteht ein breites Spektrum an – für die Betroffenen weitgehend kostenfreien – ambulanten und stationären Unterstützungsangeboten zum Umgang mit Glücksspielproblemen (3). Das ambulante Angebot umfasst neben Suchtberatungsstellen und klinischen Einrichtungen, die ambulante Rehabilitationsangebote bereitstellen, auch ambulante Psychotherapie durch niedergelassene Psychotherapeut:innen (PT) (3). Aktuell ist allerdings unklar, welchen Beitrag niedergelassene PT zur Behandlung von Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen leisten und inwieweit sich andere ärztliche Fachdisziplinen in die Behandlung einbringen.

Um einen ersten Eindruck zu gewinnen, wie viele Menschen in Bayern im vertragsärztlichen und -psychotherapeutischen System behandelt werden und welche Fachdisziplinen hierbei in welchem Umfang mitwirken, wurden Abrechnungsdaten der kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) aus dem Zeitraum 2019 bis 2023 untersucht.

3

2 Methode

2.1 Datengrundlage & Stichprobe

Die Daten der KVB bilden eine Vollerhebung aller in Bayern innerhalb des Systems der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abgerechneten ärztlichen und psychotherapeutischen Leistungen. Da etwa 85 % der bayerischen Wohnbevölkerung GKV versichert ist (4, 5), erlauben die KVB-Daten tragfähige Rückschlüsse über die kassenärztliche und -psychotherapeutische Versorgung von Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen im Freistaat. Aufgrund der Datenschutzstandards der KVB werden die Daten nicht auf Individualebene, sondern in Form von Pivot-Tabellen bereitgestellt, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Versicherte gezogen werden können. Zugleich setzt dieses Aggregationsformat inferenzstatistischen Auswertungen gewisse Grenzen.

Die Diagnosestellung innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt quartalsweise anhand der Deutschland spezifischen Modifikation des ICD-10-Systems („Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme“) (6, 7). Dabei ist neben der Nennung der Diagnose an sich auch die Diagnosesicherheit festzulegen (A = Ausschluss von, V = Verdachtsdiagnose, G = gesicherte Diagnose, Z = symptomloser Zustand nach der Diagnose) (8).

In die Stichprobe aufgenommen wurden Personen, die die nachfolgenden Einschlusskriterien erfüllten:

- Mindestens ein Kontakt zur ambulant ärztlichen oder psychotherapeutischen Versorgung im betrachteten Kalenderjahr (Zeitraum 2019-2023)
- Gesicherte Diagnose „pathologisches Spielen“ (F63.0 G) in mindestens zwei unterschiedlichen Quartalen des jeweils betrachteten Jahres (M2Q-Kriterium).

2.2 Untersuchte Parameter und Analyse

Ausgehend von dieser Stichprobe wurde ermittelt,

- a. wie viele Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen im vertragsärztlichen bzw. -psychotherapeutischen Versorgungssystem behandelt wurden und
- b. durch welche Fachgruppen die Diagnosestellung und damit eine Behandlung erfolgte.

Hierbei wurde das Hauptaugenmerk auf folgende Fachgruppen gelegt: „Hausärztliche Versorgung“ (Allgemeinmediziner:innen, hausärztlich arbeitende Internist:innen & praktische Ärzt:innen), „Neurologie und Psychiatrie“ (Neurolog:innen, Nervenärzt:innen, Psychiater:innen & Kinder- und Jugendpsychiater:innen), „Psychotherapie“ (ärztliche und psychologische Psychotherapeut:innen & Kinder- und Jugendpsychotherapeut:innen). Außerdem wurde jeweils auch die Geschlechterverteilung im behandelten Kollektiv mit pathologischen Glücksspielproblemen betrachtet.

Des Weiteren wurde bestimmt,

- c. wie viele Vertragsärzt:innen (VÄ) und Vertragspsychotherapeut:innen (VPT) eine Diagnose stellten (gesamt und differenziert nach den oben genannten Fachgruppen) sowie der Anteil diagnostizierender VÄ und VPT an allen an der allgemeinen Versorgung teilnehmenden VÄ und VPT (Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres) (9) und
- d. wie viele diagnostizierende Personen durchschnittlich auf eine:n VÄ oder VPT fallen, die selbst an der Diagnosevergabe beteiligt sind (gesamt und differenziert nach den oben genannten Fachgruppen).

Im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse wurden die Analysen für eine Stichprobe auf Grundlage des M1Q-Kriteriums (mindestens ein Quartal die gesicherte Diagnose „pathologisches Glücksspiel“) wiederholt. Alle Auswertungen erfolgten deskriptiv anhand von Häufigkeitsmaßen.

3 Ergebnisse

3.1 Hauptanalyse

3.1.1 Anzahl an diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen

Zwischen 2019 und 2023 erhielten in Bayern durchschnittlich 2.922 Personen pro Jahr die Diagnose ‚pathologisches Spielen‘ (F63.0 G) – gezählt wurden dabei nur jene, bei denen die Diagnose in mindestens zwei verschiedenen Quartalen desselben Jahres gestellt wurde (M2Q-Kriterium). Die jährlichen Fallzahlen variierten dabei nur leicht (Spanne: 133 Personen, etwa 4 %; siehe Tabelle 1). Fachgruppen spezifisch zeigte sich, dass die hausärztliche Versorgung die höchste Anzahl an diagnostizierten

Personen aufwies, im Durchschnitt 2.243 Personen pro Jahr. Die Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie diagnostizierte im Durchschnitt bei 822 Personen pro Jahr „pathologisches Spielen“ und die Fachgruppe Psychotherapie bei 177 Personen.

Die Unterschiede zwischen den Jahren fallen bei der hausärztlichen Versorgung ebenfalls gering (Spanne von 68 diagnostizierten Personen: ~3 %), in der Neurologie und Psychiatrie (Spanne 93 diagnostizierten Personen: ~ 11 %) und in der Psychotherapie (Spanne von 44 diagnostizierte Personen: ~25 %) höher aus (siehe Tabelle 1). Ein klarer Trend für den 5-Jahres Zeitraum ist nicht erkennbar. In der Gesamtbetrachtung wie auf Fachgruppenebene steigen die Zahlen erst an und nehmen dann wieder ab, wobei bei der Fachgruppe Psychotherapie die Abnahme ein Jahr früher begann und im letzten Jahr wieder ein Anstieg zu verzeichnen war.

Tabelle 1: Anzahl der diagnostizierten Personen (M2Q-Kriterium)

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 2019-2023
Gesamt	2.875	2.932	2.996	2.945	2.863	2.922
Hausärztliche Versorgung	2.224	2.241	2.282	2.255	2.214	2.243
Neurologie & Psychiatrie	838	860	864	779	771	822
Psychotherapie	198	199	166	155	168	177

Anmerkung. Da Patienten auch mehrere Ärzte einer Fachgruppe aufsuchen, ist keine Summenbildung möglich. M2Q-Kriterium = gesicherte Diagnose „pathologisches Glücksspiel“ (F63.0) in mindestens zwei Quartalen des jeweils betrachteten Jahres.

Setzt man die Anzahl an diagnostizierten Personen in Bezug zu allen Versicherten innerhalb des GKV-Systems, ergeben sich durchschnittlich 26 Personen mit der Diagnose „pathologisches Spielen“ pro 100.000 Versicherte pro Jahr (siehe Appendix-Tabelle 1). Durchschnittlich 20 Personen pro 100.000 Versicherte pro Jahr erhielten ihre Diagnose in der hausärztlichen Versorgung, 7 pro 100.000 durch einen VÄ der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie und 2 pro 100.000 durch einen VPT.

Insgesamt (16 %), sowie im Fachbereich hausärztliche Versorgung (15 %) war knapp ein Sechstel der Behandelten weiblich. In den Fachbereichen Neurologie (18 %) und Psychotherapie (20 %) war der Frauenanteil geringfügig höher (siehe Abbildung 1). Der Frauenanteil blieb dabei insgesamt sowie innerhalb der betrachteten Fachdisziplinen zwischen 2019 und 2023 nahezu unverändert. Eine Ausnahme ist der Bereich Psychotherapie, bei dem einerseits im Coronajahr 2021 der Frauenanteil merklich niedriger war als in den beiden Vorjahren und zudem der Anteil an weiblichen Patientinnen über die Zeit generell eher sank.

* Gesicherte Diagnose „pathologisches Glücksspiel“ (F63.0) in mindestens zwei Quartalen des jeweils betrachteten Jahres

6

Abbildung 1: Frauenanteil der diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen (M2Q-Kriterium)

Bezogen auf alle weiblichen GKV-Versicherte entspricht dies durchschnittlich 8 diagnostizierte Frauen pro 100.000 weiblich Versicherten pro Jahr (siehe Appendix-Tabelle 2). 6 Frauen pro 100.000 weiblich Versicherten wurden in hausärztlicher Versorgung diagnostiziert, 3 Frauen pro 100.000 weiblich Versicherte durch VÄ der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie und knapp 1 Frau pro 100.000 weiblich Versicherte durch einen VPT. Im Vergleich dazu zeigten sich durchschnittlich 45 diagnostizierte Männer pro 100.000 männliche Versicherte pro Jahr. In der hausärztlichen Versorgung ergaben sich durchschnittlich 35 diagnostizierte Männer pro 100.000 männliche Versicherte, in der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie 12 diagnostizierte Männer pro 100.000 männliche Versicherte und in der Fachgruppe Psychotherapie 3 diagnostizierte Männer pro 100.000 männliche Versicherte.

3.1.2 Anzahl an diagnostizierenden Ärzten gesamt und differenziert nach Fachgruppen

Über den betrachteten Zeitraum von 5 Jahren waren durchschnittlich 3.228 VÄ und VPT pro Jahr an der Diagnosestellung beteiligt, wobei sich die Anzahl an diagnostizierenden VÄ und VPT zwischen den Jahren nur gering schwankte (Spanne 98 diagnostizierenden VÄ und VPT ~ 3 %) und kein klarer Trend über die Zeit zu erkennen ist (siehe Tabelle 2). Bei der Fachgruppe hausärztliche Versorgung vergaben durchschnittlich 2.506 VÄ pro Jahr, bei der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie 429 VÄ und bei der

Psychotherapie 158 VPT die Diagnose „pathologisches Spielen“. Während bei der hausärztlichen Versorgung die Schwankungen zwischen den Jahren ebenfalls gering ausfällt (Spanne 131 diagnostizierende VÄ ~5 %), sind diese im Bereich Neurologie und Psychiatrie (Spanne 41 diagnostizierende VÄ ~ 10 %) und der Psychotherapie (40 diagnostizierende VPT ~25 %) etwas höher.

Tabelle 2: Anzahl der diagnostizierenden VÄ und VPT

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	Ø 2019-2023
Gesamt	3.191	3.289	3.226	3.199	3.233	3.228
Hausärztliche Versorgung	2.424	2.527	2.512	2.510	2.555	2.506
Neurologie & Psychiatrie	449	443	435	408	410	429
Psychotherapie	179	178	139	140	153	158

Zusätzlich wurde die Anzahl an VÄ und VPT, die eine Diagnose „pathologisches Spielen“ stellten, ins Verhältnis zu allen an der allgemeinen Versorgung beteiligten VÄ und VPT gesetzt. Durchschnittlich 11 % aller an der allgemeinen Versorgung beteiligten VÄ und VPT pro Jahr vergaben eine Diagnose „pathologisches Spielen“. Der Anteil innerhalb der Fachgruppen gestaltet sich dabei sehr unterschiedlich: 27 % innerhalb der Gruppe der hausärztlichen Versorgung, 38 % in der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie und 3 % der VPT. Während der Anteil an diagnostizierenden VÄ und VPT, sowie in der Fachgruppe hausärztliche Versorgung und der Fachgruppe Psychotherapie weitestgehend gleich blieb über den 5-Jahresverlauf, verringerte sich der Anteil an VÄ in der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie leicht (siehe Appendix-Tabelle 3).

7

3.1.3 Durchschnittlicher Anteil an diagnostizierten Personen pro VÄ und VPT

Über den 5-Jahresverlauf wurde durchschnittlich eine Person pro VÄ und VPT pro Jahr diagnostiziert. Bezogen auf die VÄ und VPT, die mindestens einmal die Diagnose im Jahr vergaben. Auf Fachgruppenebene galt dies ebenfalls für die hausärztliche Versorgung und die Psychotherapie. In der Fachgruppe der Neurologie und Psychiatrie gab es durchschnittlich zwei diagnostizierte Personen pro VÄ pro Jahr. Über den 5-Jahresverlauf konnten keine Veränderungen zwischen den Jahren erkannt werden.

3.2 Sensitivitätsanalyse

Bei einer Fallselektion über das weniger restriktive M1Q-Kriterium steigt die Zahl der ärztlich bzw. psychotherapeutisch behandelten Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen um etwa 50 % (Schwankung zwischen 1,4 und 1,5, Zahlen des M1Q-Kriteriums siehe Appendix-Tabelle 4 und 5). Ein

Anstieg in ähnlicher Größenordnung ist auf Ebene aller betrachteten Fachgruppen zu beobachten (Allgemeinmedizin: Schwankung 1,3 bis 1,4; Neurologie und Psychiatrie: Schwankung 1,3 bis 1,4; Psychotherapie: Schwankung 1,4 bis 1,5). Zudem ist über den 5-Jahresverlauf insgesamt wie auf Fachgruppenebene eine Abnahme der Zahl an Diagnostizierten von 2019 zu 2023 festzustellen.

Der Frauenanteil war in der Sensitivitätsanalyse sowohl insgesamt (maximale Schwankung 2 %) als auch auf Ebene der einzelnen Fachgruppen (Allgemeinmedizin: maximale Schwankung 1 %; Neurologie und Psychiatrie: maximale Schwankung 2 %; Psychotherapie: maximale Schwankung 3 %) ähnlich hoch wie in der Hauptanalyse (Zahlen des M1Q-Kriteriums siehe Appendix-Abbildung 1).

Die Anzahl an diagnosestellenden VÄ und VPT steigt bei der Betrachtung über die Selektion mit dem M1Q-Kriterium um etwa 20 % ohne Schwankungen zwischen den einzelnen Jahren (Zahlen des M1Q-Kriteriums siehe Appendix-Tabelle 6). In diesem Bereich liegen ebenso die Anstiege bei der hausärztlichen Versorgung (Anstieg um das 1,2-fache) und der Fachgruppe Neurologie und Psychiatrie (Anstieg um das 1,1-fache), in der Psychotherapie liegt der Anstieg mit 40 % etwas höher. Zwischen den einzelnen Jahren gab es in den Fachgruppen keine Schwankungen.

Bei der Berücksichtigung des M1Q-Kriteriums anstelle des M2Q-Kriteriums verändert sich die Anzahl an diagnostizierten Personen pro VÄ und VPT nicht. Dies gilt für die Gesamtbetrachtung, als auch auf Fachgruppenebene.

4 Diskussion

8

Insgesamt stellen Personen mit diagnostizierter „Glücksspielstörung“ einen kleinen Personenkreis innerhalb des GKV-Systems in Bayern dar. Dabei zeigte sich keine starke Fokussierung auf einzelne VÄ und VPT (ob durch die Betroffenen selbst oder durch die VÄ und die VPT (z.B. durch eine Art Spezialisierung auf Glücksspiel)), sondern erfolgt eine Diagnose und Behandlung als Einzelfall bei den verschiedenen VÄ und VPT. Die geschätzte Prävalenz für pathologisches Glücksspiel in Deutschland anhand der Glücksspielsurveys 2021 und 2023 entspricht etwa 2.300 bzw. 2.400 Personen mit pathologischer Glücksspielproblematik pro 100.000 Einwohner:innen. Die geschätzte Anzahl an Betreuungsfällen mit „pathologisches Spielen“ in der ambulanten Suchthilfe in Bayern lag 2019 bei 45 Personen pro 100.000 bayrische Einwohner:innen (ab 15 Jahre) (13). Unsere Ergebnisse zeigen durchschnittlich 36 behandelte Personen pro 100.000 GKV-versicherte Personen (unter M1Q-Kriterium) und durchschnittlich 26 fortgesetzt behandelte Personen pro 100.000 GKV-versicherte Personen (unter M2Q-Kriterium). Die Hürden der Hilfeanspruchnahme für Betroffene scheinen hoch zu sein. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit vorbestehenden wissenschaftlichen Befunden bezüglich einer geringen Hilfeanspruchnahme durch Betroffene. Nach einer Schätzung von Bijker et al. von 2022 (10) sucht sich rund eine von fünf von pathologischen Glücksspielproblemen betroffene Person irgendeine Art von Hilfe (formelle, informelle oder Selbsthilfe). In einer deutschen Studie (11) wurde auf Basis von Daten einer deutschlandweiten Erhebung geschätzt, dass etwa $\frac{1}{4}$ der Befragten einen Kontakt zu Ärzten oder anderen Fachpersonen oder einer Selbsthilfegruppe hatten. Bei der Hilfeanspruchnahme erscheinen dabei

insgesamt die Hürden für die Inanspruchnahme informeller Hilfen geringer zu sein als für formelle Hilfsangebote (12).

Ambulante Psychotherapie (2 diagnostizierte Personen pro 100.000 GKV-versicherte Personen) könnte trotz wissenschaftlicher Belege für die Wirksamkeit psychotherapeutischer Interventionen zur Behandlung einer Glücksspielstörung (14) als ein eher hochschwelliges Angebot erscheinen bzw. von einer spezifischen Untergruppe der heterogenen Gruppe der Glücksspielenden (15, 16) in Anspruch genommen werden. Bei einer querschnittlichen, webbasierten Befragung der Allgemeinbevölkerung in Schweden (17) wurde festgestellt, dass neben jüngeren Personen, Personen, die selbst bereits in professioneller Behandlung wegen psychischer Belastungen waren, eher einem hypothetischen Freund mit Glückproblemen eine formelle Hilfe empfehlen würden als eine Selbsthilfegruppe. Psychotherapie, als eine Behandlungsform für Menschen mit pathologischen Glücksspielproblemen, könnte für Personen, die bereits wegen psychischen Problemen eine ambulante Therapie in Anspruch genommen haben, eher als Option angesehen werden als bei anderen. Die Hürden der Inanspruchnahme könnte ebenso geringer ausfallen, da diese Personen bereits Erfahrung mit dieser Art der Hilfe hatten und mit dem Ablauf vertraut sind.

Zusätzlich wurde von den Autoren (17) diskutiert, inwieweit die hohe Anzahl an potenzieller Empfehlung einer Selbsthilfegruppe als Hilfsangebot (ca. 50 %) statt eines formellen Hilfsangebotes ein Zeichen dafür sein könnte, dass die Gesellschaft Glücksspielprobleme weniger als eine Erkrankung ansieht, die professionelle Behandlung bedarf und sich diese Haltung in einer geringeren professionellen Hilfeinanspruchnahme widerspiegeln könnte. Dazu passen Ergebnisse von Studien, die sich mit den Hürden der Hilfeinanspruchnahme beschäftigen. Häufig genannte innere Hürden sind hier der Wunsch, selbst einen Umgang mit dem Glücksspielproblem zu finden, Angst vor Stigmatisierung und Gefühle von Schuld und Scham, fehlende Krankheitseinsicht, sowie die Unsicherheit bezüglich Behandlungsinhalte und -qualität (18). Neben inneren Hürden wurden auch strukturelle Hürden erwähnt, wie fehlendes Wissen über bestehende Hilfsangebote oder Rahmenbedingungen um die Hilfeinanspruchnahme (wie Terminfindung, Anfahrtswege, etc.). Ein breiteres Wissen über das Hilfsangebot der ambulanten Suchthilfe bei Glücksspielproblemen, sowie flexiblere Rahmenbedingungen (z. B. Terminvergabe, kein Antragsverfahren, etc.) könnten die ambulante Suchthilfe gegenüber der ambulanten Psychotherapie leichter zugänglich machen.

Im Vergleich von Männern und Frauen nutzen mehr Männer durch Vertragsärzte und Vertragspsychotherapeuten angebotene Hilfen für ihre Glücksspielproblematik (Verhältnis von 6:1, Verhältnis von Betroffenen in Deutschland nach Prävalenzschätzung 2:1 des Glücksspielsurveys 2023 (1)). Auf Fachgruppenebene reduziert sich das Verhältnis in der Neurologie und Psychiatrie (5:1) und im Bereich der Psychotherapie (4:1), allerdings bleibt die höhere Nachfrage durch männliche betroffene Versicherte erhalten. Unklar, bleibt, ob insgesamt Männer die VÄ und VPT als ein relevantes Hilfsangebot für ihre Glücksspielprobleme sehen oder ob eine bestimmte Subgruppe mit speziellen Charakteristika besonders von diesem Hilfsangebot angesprochen wird.

Die Menschen mit einer Diagnose „pathologisches Spielen“ erhielten ihre Diagnose ungefähr zur Hälfte

innerhalb der hausärztlichen Versorgung, wo annahmegemäß die indikationsspezifischen Behandlungsoptionen begrenzt sind. Zugleich könnte der hausärztlichen Versorgung damit eine Schlüsselrolle für die erste Problemsensibilisierung der Betroffenen sowie in Bezug auf die Koordination ihrer Versorgung in Richtung psychotherapeutischer, rehabilitativer oder beraterischer Angebote zukommen. Die Voraussetzung hierfür besteht darin, dass VÄ der hausärztlichen Versorgung über kompakte und aktuelle Informationen zu Behandlungsoptionen bei Glücksspielproblemen als auch effiziente Diagnoseinstrumente verfügen. Studien aus anderen Ländern verweisen darauf, dass fehlende Ressourcen (19) als auch Zweifel in das eigene Wissen über Ressourcen sowie darüber, dass Thema selbst beim Patienten zu platzieren (20), Schwierigkeiten für die Ärzte in der hausärztlichen Versorgung im Umgang mit glücksspielenden Patienten darstellen können. Daher sollte der Auf- und Ausbau von Netzwerken zwischen ambulanter und stationärer Suchthilfe sowie der hausärztlichen Versorgung gezielt gefördert werden.

Referenzen

1. Buth S, Meyer G, Rosenkranz M, Kalke J. Glücksspielteilnahme und glücksspielbezogene Probleme in der Bevölkerung – Ergebnisse des Glücksspiel-Survey 2023. 2024.
2. Dilling H, Freyberger HJ. Taschenführer zur ICD-10-Klassifikation psychischer Störungen. 9. aktualisierte Auflage entsprechend ICD-10-GM ed: Hogrefe; 2019.
3. Schütze C, Kalke J, Möller V, Turowski T, Hayer T. Glücksspielatlas. Deutschland 2023. Zahlen, Daten, Fakten. 2023.
4. Statistisches Bundesamt (Destatis). Bevölkerung: Bundesländer, Stichtag (Bevölkerungsstand (Anzahl), Code:12411-0010): Statistisches Bundesamt Deutschland - GENESIS-Online; 2025 [Available from: <https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/12411/table/12411-0010/table-toolbar>].
5. Bundesministerium für Gesundheit. Mitglieder und Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV); Statistik über Versicherte, gegliedert nach Status, Alter, Wohnort und Kassenart (Stichtag: 1. Juli des jeweiligen Jahres): Bundesministerium für Gesundheit, ; 2025 [Available from: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/zahlen-und-fakten-zur-krankenversicherung/mitglieder-und-versicherte.html#c1786>].
6. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems: 10th revision (ICD-10). <http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd>. 1992.
7. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, German Modification, Version 2024: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM);, 2023 [Available from: <https://klassifikationen.bfarm.de/icd-10-gm/kode-suche/htmlgm2024/index.htm>].
8. Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Zusatzkennzeichen: Welche Zusatzkennzeichen gibt es in ICD-10-GM und OPS und wie werden sie angewendet? (ICD-10-GM Nr. 1010): Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM);, 2025 [Available from: <https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Kodierfragen/ICD-10-M/Allgemeine-Kodierfragen/icd-10-gm-1010.html>].
9. Kassenärztliche Bundesvereinigung KdÖR. Bundesarztregister-Die Grundlagen der Vertragsarztstatistiken: Kassenärztliche Bundesvereinigung KdÖR; 2025 [Available from: <https://www.kbv.de/html/bundesarztregister.php#content6889>].
10. Bijker R, Booth N, Merkouris SS, Dowling NA, Rodda SN. Global prevalence of help-seeking for problem gambling: a systematic review and meta-analysis. *Addiction*. 2022;117(12):2972-85.
11. Bischof A, Meyer C, Bischof G, Kastirke N, John U, Rumpf H-J. Inanspruchnahme von Hilfen bei Pathologischem Glücksspielen. *Sucht*. 2012;58:6369-377.
12. Loy JK, Grüne B, Braun B, Samuelsson E, Kraus L. Help-seeking behaviour of problem gamblers: a narrative review. *Sucht*. 2018;64(5-6):259-72.
13. Wagner M, Schwarzkopf L. Strukturanalyse des ambulanten Suchthilfesystems in Bayern. IFT Institut für Therapieforschung, München; 2022.

14. Eriksen JW, Fiskaali A, Zachariae R, Wellnitz KB, Oernboel E, Stenbro AW, et al. Psychological intervention for gambling disorder: A systematic review and meta-analysis. *J Behav Addict.* 2023;12(3):613-30.
15. Nower L, Blaszczynski A, Anthony WL. Clarifying gambling subtypes: the revised pathways model of problem gambling. *Addiction.* 2022;117(7):2000-8.
16. Excell S, Cannoy CN, Bedi DK, Bedi MK, Mehmood Y, Lundahl LH, et al. Gambling disorder subtypes: An updated systematic review. *Int Gambl Stud.* 2022;22(2):188-210.
17. Håkansson A, Ford M. The general population's view on where to seek treatment for gambling disorder - a general population survey. *Psychol Res Behav Manag.* 2019;12:1137-46.
18. Suurvali H, Cordingley J, Hodgins DC, Cunningham J. Barriers to seeking help for gambling problems: a review of the empirical literature. *J Gambl Stud.* 2009;25(3):407-24.
19. Rowan MS, Galasso CS. Identifying office resource needs of Canadian physicians to help prevent, assess and treat patients with substance use and pathological gambling disorders. *J Addict Dis.* 2000;19(2):43-58.
20. Sullivan S, Arroll B, Coster G, Abbott MW, Adams P. Problem gamblers: do GPs want to intervene? *N Z Med J.* 2000;113(1111):204-7.

Appendix

Abbildungen

* Gesicherte Diagnose „pathologisches Glücksspiel“ (F63.0) in mindestens einem Quartal des jeweils betrachteten Jahres

Appendix-Abbildung 1: Frauenanteil der diagnostizierten Personen gesamt und differenziert nach Fachgruppen (M1Q-Kriterium)

Tabellen

Appendix-Tabelle 1: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte (M2Q-Kriterium)

Diagnostizierte Personen Pro 100.000	Jahr					Ø 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	26	26	27	26	25	26
Hausärztliche Versorgung	20	20	20	20	19	20
Neurologie & Psychiatrie	8	8	8	7	7	7
Psychotherapie	2	2	1	1	1	2

Anmerkung. Da Patienten auch mehrere Ärzte einer Fachgruppe aufsuchen, ist keine Summenbildung möglich.

Appendix-Tabelle 2: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte differenziert nach Geschlecht (M2Q-Kriterium)

Diagnostizierte Personen Pro 100.000	Jahr	Jahr					Ø 2019-2023
		2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	männlich	45	45	47	45	44	45
	weiblich	8	8	8	8	8	8
Hausärztliche Versorgung	männlich	35	35	36	35	34	35
	weiblich	6	6	6	6	6	6
Neurologie & Psychiatrie	männlich	13	13	13	12	11	12
	weiblich	3	3	2	2	3	3
Psycho- therapie	männlich	3	3	3	2	2	3
	weiblich	0,8	0,7	0,4	0,5	0,5	0,6

Anmerkung. Da Patienten auch mehrere Ärzte einer Fachgruppe aufsuchen, ist keine Summenbildung möglich.

Appendix-Tabelle 3: Anteil diagnostizierender VÄ und VPT an allen an der Versorgung teilnehmenden VÄ und VPT (M2Q-Kriterium)

Anteil Diagnostizierender Ärzte	Jahr					Ø 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	11%	11%	11%	11%	11%	11%
Hausärztliche Versorgung	26%	28%	27%	27%	28%	27%
Neurologie & Psychiatrie	43%	40%	39%	35%	34%	38%
Psychotherapie	3%	3%	2%	2%	2%	3%

Anmerkung. Stichtag 31.12. für die Zahlen aller an der Versorgungsteilnehmenden VÄ und VPT.

Appendix-Tabelle 4: Anzahl diagnostizierten Personen (M1Q-Kriterium)

Anzahl diagnostizierter Personen	Jahr					Ø 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	4.275	4.282	4.163	4.123	4.001	4.169
Hausärztliche Versorgung	3.127	3.048	3.040	2.989	2.943	3.029
Neurologie & Psychiatrie	1.121	1.164	1.090	1.034	1.002	822
Psychotherapie	286	298	235	234	235	258

Anmerkung. Da Patienten auch mehrere Ärzte einer Fachgruppe aufsuchen, ist keine Summenbildung möglich. M1Q-Kriterium = gesicherte Diagnose „pathologisches Glücksspiel“ (F63.0) in mindestens einem Quartal des jeweils betrachteten Jahres.

Appendix-Tabelle 5: Anzahl diagnostizierter Personen pro 100.000 Versicherte (M1Q-Kriterium)

Diagnostizierte Personen Pro 100.000	Jahr					Ø 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	38	38	37	36	35	36
Hausärztliche Versorgung	28	27	27	26	26	27
Neurologie & Psychiatrie	10	10	10	9	9	10
Psychotherapie	3	3	2	2	2	2

Anmerkung. Da Patienten auch mehrere Ärzte einer Fachgruppe aufsuchen, ist keine Summenbildung möglich.

Appendix-Tabelle 6 Anzahl der diagnostizierenden VÄ und VPT (M1Q-Kriterium)

Jahr	Jahr					Ø 2019-2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
Gesamt	3.928	3.977	3.844	3.822	3.898	3.894
Hausärztliche Versorgung	2.967	2.986	2.935	2.928	3.013	2.966
Neurologie & Psychiatrie	495	504	485	459	468	482
Psychotherapie	247	252	192	202	211	221